

Universidad Católica Cecilio Acosta
Decanato de Investigación y Postgrado

Proyectos de investigación

Formato de Informe final de proyecto de Investigación UNICA

Investigador Responsable:	LINO LATELLA CALDERÓN
Cédula de Identidad	12.218.359
Institución/Facultad/Dependencia	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA
ID ORCID	https://orcid.org/0000-0002-8202-1352
CORREO ELECTRÓNICO	linolatella@hdes.luz.edu.ve
Co-Investigador(es) / Cédula(s)	SIN COINVESTIGADORES
Institución/Facultad/Dependencia	-----
Asesor	-----
Cédula de Identidad	-----
Institución/Facultad/Dependencia	-----
Título del Proyecto:	“Utopía e identidad en la narrativa de Arturo Uslar Pietri: <i>La isla de Robinson</i>”
Fecha de culminación del proyecto:	ABRIL 2021

Firma del responsable del proyecto: LINO LATELLA

En Maracaibo, julio de 2021

PARTE CIENTÍFICA

Resumen del Proyecto:

Resumen de los objetivos del proyecto:

- Analizar las semblanzas evocatorias de Simón Rodríguez presentes tanto en la narrativa como en la ensayística de Arturo Uslar Pietri.
- Lectura y análisis del ensayo *Letras y hombres de Venezuela* y la novela *La isla de Robinson*.
- Analizar cómo el pasado histórico se nos presenta como un espejo de la realidad presente (existencial), tratando así de considerar a través de la historia una vía de comprensión que abra caminos de posibilidades (sentido) tanto presentes como futuras.

Resultados más relevantes del proyecto:

- Hasta ahora se destaca como esta figura es tratada con singular profundidad por el autor a lo largo de su vida, dedicando varias obras a profundizar en su legado.
- Se destaca el aporte de Arturo Uslar Pietri, en la promoción de la figura de Simón Rodríguez, en el redescubrimiento de su figura y haciendo justicia histórica al corregir las tergiversaciones impuestas sobre su vida y acción.
- Se hace hincapié en la valoración actual de su ejemplo, en el empeño de crear conciencia de valores ciudadanos y republicanos, teniendo como punto de partida su concepción de la educación y la escuela.
- Se destaca la visión adelantada de Simón Rodríguez como organizador de repúblicas, y como transformador de la acción educadora. Sobre estos aspectos Uslar Pietri muestra una gran cantidad de datos específicos.
- Se destaca también el ejemplo del proyecto ideado por Rodríguez para el sostenimiento de la moral social, como valor histórico (herencia espiritual) que la inteligencia del país puede consultar para buscar en él respuestas que son urgentes en la situación de crisis presente.

Se recuerda la obligación de presentar en los artículos la Universidad como entidad en la que está suscrito el proyecto. Así mismo, es obligatoria la presentación en esta de una copia de lo publicado.

Producción Científica en base al proyecto:

ARTÍCULOS EN REVISTAS

Autor(es):

Se espera proponer la publicación de un artículo de investigación original, al final del año 2021, sobre la base del borrador – manuscrito de 15 páginas que se entrega adjunto, como producto final de este proyecto.

Título del trabajo: El Robinson de Arturo Uslar Pietri. Figura, semblanza y evocación del proyecto republicano. Título sujeto a cambio.
Nombre de la revista: como candidata se propondrá la revisión y el dictamen a la Revista: Philobiblion: <i>Revista de Literaturas Hispánicas</i> (Universidad Autónoma de Madrid)
País y año de edición: España, 2021 ó 2022
Páginas (comienzo y final):
Situación de la publicación (publicado, aceptado, enviado, <u>en fase de redacción</u>):
COMUNICACIONES A CONGRESOS, REUNIONES Y SIMPOSIOS
Autor(es): Lino Latella-Calderón
Título del Trabajo (indicando tipo de participación): “El Robinson de Arturo Uslar Pietri. Figura, semblanza y evocación del proyecto republicano”.
Nombre congreso y título particular: XI Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia
Lugar y año de celebración: Maracaibo, Venezuela. 27, 28 y 29 de octubre de 2021
Autor(es): Lino Latella-Calderón
Título del Trabajo (indicando tipo de participación): “El Robinson de Arturo Uslar Pietri. Figura, semblanza y evocación del proyecto republicano”.
Nombre congreso y título particular:
Lugar y año de celebración:
Añadir tantas fotocopias como sean necesaria /// Adjuntar fotocopias de los trabajos reseñados

Personal Investigador

Investigador	Categoría	Dedicación (h/S)
Lino Latella - Calderón	Agregado	6

Observaciones de carácter general:

El artículo se encuentra en proceso de desarrollo.

